

دراسة حول مدى انتشار فيروس (COVID-19) بتنفيذ الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة
بكليات الجامعة فزان

**A study on the extent of the spread of the (COVID-19) virus by
implementing the epidemiological framework for a safe return to study in
the faculties of the University of Fezzan.**

المهدي معتوق عبد المولي, خالد رجب مختار, نصر محمود محمد حمد

مركز البحوث الطبية / فرع سبها . ليبيا, مستشفى تراغن التعليمي / قسم مختبرات الطبية – تراغن .
ليبيا, مستشفى أوجلة القروي / قسم مختبرات الطبية – أوجلة . ليبيا

Almahdi Matuq Abdalmuolh, Khalid Rajab Mukhtar, Nassr Mahamoud
Mohamed Hamed

National medical Center- Branch Sebah.Libya
Tragin Teaching Hospital- Department of Medical Laboratory – Tragin. Libya
Awjllah Village Hospital , Department of Medical laboratories

Awjllah . Libya

email: matuqali@yahoo.com

email: KhalidMukhtar97@outlook.sa
<https://orcid.org/0000-0003-2183-2618>

email: Nassro.hamid@gmail.com

Abstract :

Covid-19 is an abbreviation of Corona Virus 2019 since its first discovery in China has now spread all over the world, with reports of a local transition that occurs in more than 200 countries a series of measures has been proposed to reduce Covid-19 infection, including knowledge & Awareness of prevention and control

Objective: Evaluating the extent of epidemiological development in the municipalities located in the university, Fezzan, which includes 6 municipalities, which are Al -Raqiba, Wadi Ataba, Murzuq, Traghen, the Eastern Region, and Qatar, by taking the appropriate decision regarding the safe return to study at the university colleges, Fezzan.

Methodology: The descriptive curriculum study was conducted, using the collection of external data, by returning to the statistics books in the control centers infection in cases of infection related to Corona cases in the municipalities in the university, which includes 6 municipalities with the rate of injuries during the period from 24-07-2021 to 20- 08-2021 AD.

Results: Through the municipal monitoring books, the results showed the spread of the Corona virus, especially the Al -Raqiba municipality, which is located in the range of the College of Engineering, where the increase in the prevalence of the epidemic in the municipality witnesses the number of affected cases in relation to the total number, that is, at a rate of 65.07%, which is a high rate if compared to other municipalities

Conclusions: Our study was shown. Given these results, the main consulting committee at the University of Fezzan, which is related to the implementation of the epidemic framework for the safe return to study at the university's colleges.

Keywords: Corona virus disease, Covid -19 (Covid -19) Libya, severe acute respiratory syndrome (SARS), infection, Fezzan.University.

ملخص:-

COVID-19 هو اختصار لمرض فيروس كورونا 2019 منذ اكتشافه لأول مرة في الصين لقد انتشر الآن في

جميع أنحاء العالم ، مع وجود تقارير عن انتقال محلي يحدث في أكثر من 200 الدول تم اقتراح سلسلة من

الإجراءات لتقليل عدوى COVID-19 ، بما في ذلك المعرفة & الوعي بالوقاية والسيطرة

الهدف: تقييم مدى التطور الوبائي بالبلديات الواقعة في نطاق الجامعة فزان والتي تضم 6 بلديات وهي الرقيبة, وادي

عتبة , مرزق, تراغن, والمنطقة الشرقية, والقطرون وذلك باتخاذ القرار المناسب بشأن العودة الآمنة للدراسة بكليات

الجامعة فزان

المنهجية : أجريت دراسة الوصفية المنهج, باستخدام جمع البيانات الخارجية وذلك عن طريق رجوع الى دفاتر

الاحصاء بالمراكز المكافحة العدوى في حالات الاصابة بالعدوى المتعلقة بحالات كورونا بالبلديات الواقعة في نطاق

الجامعة والتي تضم 6 بلديات بمعدل الإصابات خلال الفترة من 2021-07-24 إلى 2021-08-20م.

النتائج : من خلال دفاتر الرصد الخاصة بالبلديات اظهرت النتائج انتشار الفيروس كورونا وخاصة بلدية الرقيبة والتي

تقع في نطاقها كلية الهندسة, حيث تشهد ارتفاعاً معدل انتشار الوباء في البلدية في عدد الحالات المصابة نسبة للعدد

الكلية أي بمعدل 65.07% وهو معدل عالٍ إذا ما قورن بالبلديات الأخرى

الاستنتاجات: أظهرت دراستنا وبالنظر إلى هذه النتائج فإن اللجنة الرئيسية الاستشارية بجامعة فزان والخاصة بتنفيذ

الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة بكليات الجامعة.

الكلمات المفتاحية : مرض فيروس كورونا, كوفيد 19 (COVID -19) ليبيا , المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس), العدوى, جامعة فزان.

مقدمة

في أواخر ديسمبر 2019 ، تم إجراء تحقيق حول مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي مجهولة المصدر في وهان ، الصين أسفرت عن تحديد فيروس كورونا المستجد, يختلف الفيروس كورونا المستجد عن المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس), منذ اكتشاف المرض COVID -19 لأول مرة في الصين⁽²⁾, تم الإعلان عن COVID -19 كجائحة من WHO في 11 مارس 2020 نتيجة في تحول التركيز من الصين إلى البلدان العالم , كما نصحت منظمة الصحة العالمية البلدان بإتباع نهج حكومي شامل يشمل المجتمع بأسره حول استراتيجية الشاملة للوقاية من المرض ، ينقذ الأرواح ويقلل من تأثيره, أغلقت الدول حدودها أمام الأنشطة المتعلقة بالسفر (عن طريق الجو أو البر أو البحر)⁽³⁾, وقد تم فرض الإغلاق لتقليل الحركات العامة في ليبيا ، تم تحديد الحالة الأولى لـ COVID-19 في ليبيا في 2020/3/24 ، وبعد حوالي شهرين تم التعرف على بدأ عدد حالات COVID-19 المبلغ عنها في الزيادة بشكل ملحوظ كان اندلاع المرض أولاً بارزة في المنطقة الجنوبية (سبها) ثم انتشرت في المنطقة الغربية والشرقية أجزاء من

ليبيا , تم الاحتجاج بالانتشار المرض مما أدى إلى تعليق السفر الجوي وإغلاق مؤقت للتربية والدينية والمؤسسات الترفيهية والتجارية والمؤسسات التعليمية , وتم اتخاذ إجراءات وقائية أخرى مأخوذة اعتبارًا من 16 مارس 2020 وتبع ذلك فتح تدريجي للمؤسسات داخل البلاد⁽¹⁾, كذلك يقدر أن 1.5 مليار طالب محصورين في المنزل في جميع أنحاء العالم بسبب إغلاق المدارس والجامعات، مما يجعل التعليم غير مؤكد على جميع المستويات سلسلة من التدابير كانت مقترح لتقليل عدوى COVID-19، بما في ذلك المعرفة والوعي للوقاية والسيطرة⁽⁴⁾, تهدف هذه الدراسة للتعرف عن تطور حالات كورونا بالبلديات الواقعة في نطاق الجامعة فزان والتي تضم 6 بلديات وهي الرقيبة, وادي عتبة , مرزق, تراغن, والمنطقة الشرقية, والقطرون , وذلك للوقوف على مدى التطور الوبائي بالبلديات لي اتخاذ القرار المناسب بشأن العودة الآمنة للدراسة بكليات الجامعة فزان.

المواد والطرق :

أجريت دراسة الوصفية المنهج, باستخدام جمع البيانات الخارجية وذلك عن طريق رجوع الى دفاتر الاحصاء بالمراكز المكافحة العدوى في حالات الاصابة بالعدوى المتعلقة بحالات كورونا بالبلديات الواقعة في نطاق الجامعة والتي تضم 6 بلديات وهي الرقيبة, وادي عتبة , مرزق, تراغن, الشرقية, والقطرون, وذلك من خلال التسجيلات مراكز العزل بالبلديات المذكورة , من خلال تاريخ (24-07-2021 إلى 20-08-2021 م) .

النتائج التالية:-

معدل الإصابات للأسبوع الأول اعتباراً من 2021-07-24 إلى 2021-07-30

ت	اسم البلدية	عدد المسحات الكلي	عدد الحالات الموجبة	نسبة الإصابة
1	الرقبية	577	207	35.88
2	وادي عتبة	337	179	53.12
3	مرزق	196	39	19.9
4	تراغن	490	143	29.18
5	الشرقية	69	25	36.23
6	القطرون	12	2	16.67
	المجموع	1681	595	35.4

معدل الإصابة للأسبوع الثاني اعتباراً من 2021-07-31 إلى 2021-08-06

ت	اسم البلدية	عدد المسحات الكلي	عدد الحالات الموجبة	نسبة الإصابة
1	الرقيبة	385	224	58.18
2	وادي عتبة	256	122	47.66
3	مرزق	83	13	15.66
4	تراغن	383	138	36.03
5	الشرقية	142	39	27.46
6	القطرون	24	10	41.67
	المجموع	1273	546	42.89

معدل الإصابة للأسبوع الثالث اعتباراً من 2021-08-07 إلى 2021-08-13

ت	اسم البلدية	عدد المسحات الكلي	عدد الحالات الموجبة	نسبة الإصابة
1	الرقيبة	225	148	65.78
2	وادي عتبة	254	73	28.74
3	مرزق	76	21	27.63
4	تراغن	363	82	22.59
5	الشرقية	97	27	27.84
6	القطرون	34	9	26.47
	المجموع	1049	360	34.32

معدل الإصابة للأسبوع الرابع اعتباراً من 2021-08-14 إلى 2021-08-20

ت	اسم البلدية	العدد المسحات الكلي	عدد الحالات الموجبة	نسبة الإصابة
1	الرقيبة	209	136	65.07
2	وادي عتبة	83	34	41.67
3	مرزق	59	18	30.51
4	تراغن	60	20	33.33
5	الشرقية	34	8	23.53
6	القطرون	3	0	0
	المجموع	448	216	48.21

استناداً على البيانات التي تم جمعها من مراكز العزل بالبلديات الست فإننا نلخص الآتي:-

بدءاً ببلدية الرقيبة والتي تقع في نطاقها كلية الهندسة حيث أن معدل انتشار الوباء في البلدية لازال يشهد ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة نسبة للعدد الكلي، حيث وصل عدد الحالات الموجبة خلال الأسبوع معدل الإصابة للأسبوع الرابع اعتباراً من (2021-08-14 إلى 2021-08-20) 207 حالة موجبة من إجمالي 209 أقدموا على إجراء المسح الوبائي أي بمعدل 65.07% وهو معدل عال إذا ما قورن بالبلديات الأخرى، غير أنه لحادثة الكلية الواقعة في نطاق البلدية ونسبة للعدد الإجمالي للطلبة بكلية الهندسة والذي يبلغ 30 طالب وطالبة فإنه يسهل تطبيق التباعد فيما إذا ما قرر استئناف الامتحانات خلال الفترة المقبلة.

بينما ف بلديتي وادي عتبة وتراغن اللاتي تشهد ارتفاعا في عدد الطلبة المنتسبين لكليات الجامعة، حيث كانت البلديتين تشهد ارتفاعا في معدل الاصابة شأنها شأن بلدية الرقيبة في الأسابيع الأولى اعتبارا من (24 - 07 - 2021 إلى 06 - 08 - 2021 م)، غير أنه من الملاحظ أننا نشهد انخفاضا في معدل الإصابة في الأسابيع الأخيرة للبلديتين اعتبارا من (07-08-2021 إلى 20 - 08 - 2021 م)، حيث بلغ معدل الإصابة ببلدية وادي عتبة خلال الأسبوع الرابع 40% و 33% ببلدية تراغن.

أما بالنسبة لبلديات الشرقية، مرزق، والقطرون اللاتي يشهدن انخفاضا في إعداد المنخرطين في اجراء المسح الوبائي التطوعي فنلاحظ انخفاضا في معدلات الإصابة في الاسابيع الاخيرة اعتبارا من (07-08-2021 إلى 20 - 08 - 2021 م) نسبة إلى نظيراتها في الأسابيع الأولى اعتبارا من (24 - 07 - 2021 إلى 06 - 08 - 2021 م). يعتبر عدد الاجمالي في عدد الاصابات الكلي في الحالات المسجلة أعلى نسبة في الاسبوع الرابع اعتبارا من 14-08-2021 إلى 20-08-2021 وهي (48.21%) بينما كانت أقل نسبة اصابة في الأسبوع الثالث اعتبارا من 07-08-2021 إلى 13-08-2021 تمثل بنسبة (34.32%)، وذلك يرجع بعدم تقيدهم بالأجراء الصحية التي فرضها مركز الليبي المختص في إدارة مكافحة العدوى.

الاستنتاجات:

وفي النهاية وبالنظر إلى هذه النتائج فإن اللجنة الرئيسية الاستشارية بجامعة فزان والخاصة بتنفيذ الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة بكليات الجامعة, تدرس مدى إمكانية استئناف الامتحانات بكليات الجامعة خلال الأسبوع المقبل مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكليات خلال فترة الامتحان .

المراجع

1. Bredan, A., & Bakoush, O. (2021). COVID-19 epidemic in Libya. *Libyan Journal of Medicine*, 16(1).
2. He, F., Deng, Y., & Li, W. (2020). Coronavirus disease 2019: What we know?. *Journal of medical virology*, 92(7), 719-725.
3. World Health Organization. (2020). WHO global meeting to accelerate progress on SDG target 3.4 on noncommunicable diseases and mental health, 9–12 December 2019, Muscat, Oman: meeting report.
4. Jan, A., Khan, I., Ahmad, M., Rehman, A. U., & Ali, A. (2021). Challenges and Response: How Covid-19 effect the Educational Activities in Schools (A Case study of Lower Dir Khyber Pakhtunkhwa). *Multicultural Education*, 7(2).